

TURMUSH O`RTOG`I JAZO MUDDATINI O`TAYOTGAN
AYOLLARNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI: HORIJ TAJRIBASI
MISOLIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6349860>

J.I.Sadullayeva.

O`zMU “Psixologiya” kafedrası magistri.

“Garmoniya” psixologik ilmiy-amaliy markazi psixologi.

Annotasiya. *Mazkur ilmiy maqola turmush o`rtog`i jazo muddatini o`tayotgan ayollarning ijtimoiy-psixologik hususiyatlarini hamda muommolarini hoij tajribasi misolida o`rganishga qaratilgan.*

Kalit so`zlar: *Adaptatsiya, mahbus, siyosiy mahbus, oila va nikoh, yaqinini yo`qotish, ruhiy tushkunlik.*

Аннотация: *Данная научная статья направлена на изучение социально-психологических особенностей и проблем женщин, супруги которых отбывают наказание на примере зарубежного опыта.*

Ключевые слова: *Адаптация, тюремное заключение, политическое заключение, семья и брак, потеря близкого человека, депрессия.*

Annotation: *This scientific article is aimed at studying the socio-psychological characteristics and problems of women whose spouses are serving sentences on the example of foreign experience.*

Key words: *Adaptation, prisoner, political prisoner, family and marriage, loss of a loved one, depression.*

Horijiy tadqiqotlarga ko`ra hozirgi kunda dunyo bo`yicha qamoqxonalarda jazo muddatini o`tayotgan insonlarning soni oshib bormoqda. Mutaxassislar buning sabablarini turli-tuman ekanligini takidlab o`tishadi. 2020 yil Rossiyada birinchi marta jinoyat sodir qilish orqali qamalgan insonlar soni 144 861 nafarni tashkil qilsa, uchunchi va undan ko`p jazo muddatini o`tayotganlar 149 527 kishini tashkil qilgan. Hozirgi kunda Rossiya qamoqxonalarda 500 mingdan ziyoda mahbuslar borligi va ularni ko`pchiligini erkaklar tashkil qilishi ma`lum. “Gazeta.ru” sayti ma`lumotlariga ko`ra qamoqxonalarda saqlanayotgan insonlardagi ruhiy o`zgarishlar, psixologik buzilishlar haqida Kembrij univertsiteti olimlari tadqiqotlariga ko`ra qamoqdagi shaxslar uzoq mudatli jazoni o`tagandan so`ng ular butunlay o`zgarishi mumkinligini isbotlandi, ammo ba`zida oldingidan ham salbiy ruhiy holatga ham ega bo`lishi mumkinligi aniqlangan. Jazoni o`tayotgan inson psixologiyasida o`zgarish bo`lishi tabiiy holat, ammo faqatgina jazoni ijro etayotgan insongina emas, balki qamoqdagi insonning yaqinlarida ham juda katta ruhiy o`zgarishlar paydo bo`ladi. Ozodlikdan mahrum bo`lgan insonning yaqinlari bu uning oila a`zalari, ota-onasi, opa-singillari va uning turmush o`rtog`idir. Oilada erkak kishining

ozodlikdan mahrum etilshi natijasida ularning rafiqalarida katta ruhiy tushkunlik kelib chiqadi.

Yaqin qarindoshlari ozodlikdan mahrum qilish joylarida, jazo o'tayotgan oilalar ikki tomonlama bosim ostida qoladi. Bu bir tomondan, qamoqqa olingan qarindoshlarga g'amxo'rlik qilishning og'ir yuki bo'lsa, ikkinchi tomondan, bu jamiyat tomonidan avtomatik ravishda qoralashdir. Sankt-Peterburgdagi Oliy Iqtisodiyot maktabining yoshlarni o'rganish markazi (MDH) mualliflari jamoasi va Oksford universiteti tadqiqotchilarining kitobida mahkumlarning onalari, rafiqalari va qiz do'stlari bu qiyinchiliklarni qanday boshdan kechirishlari haqida hikoya qiladi.

“Aleteya” nashriyoti (Sankt-Peterburg, 2015) tomonidan chop etilgan “Qamoqxona yaqinida: mahkumlar qarindoshlarining shaxsiyati va kundalik hayoti” monografiyasi “Qamoqxonadan oldin va keyin: ayollar hikoyalari” (tahr. E. Omelchenko, 2012) kitobining davomi hisoblanadi. Tadqiqotchilar mahkumlarning qarindoshlari o'zlarining shaxsiyatlarini qanday his qilishlari, ular qiyinchiliklarga qanday dosh berishlari va penitentsiar tizimning ishlashiga qanday hissa qo'shishlari haqida gapiradilar. Kitob mualliflari alohida ta'kidlagan jihatlardan biri shundaki, jamiyat va davlat, aslida, xotin va onalarni boshiga tushgan muammolar bilan yolg'iz qoldiribgina qolmay, balki ular tarafidan bosimni kuchaytiradi.

“Turmush o'rtog'i ozodlikdam mahrum etilganda ayollarga ruhiy bosim olib keladigan jarayonlardan biri bu boquvchisini yo'qotish”, - deydi lohiha muallifi. Ayol kishi endi o'zini ta'minlash bilan bir qatorda agar farzandlari bo'lsa ularni ham ta'minlashi, shuningdek, birgina ta'minlash bilan muommo hal bo'lmaydi. Bolalarni tarbiya qilishi, o'qishi va boshqa vaziyatlarni ham bir o'zi bosib o'tishi kerak. Turmush o'rtog'i qamalgan, jazoni o'tash muassasasida bo'lgan jarayonda ikkinchi moddiy qiyinchiliklarni biri ayol oilani bolalari moddiy ta'minlash bilan bir qatorda endi eridan ham xabar olishi, uning moddiy ehtiyojlarini ham ko'tarishga majbur bo'ladi. Chunki mahkumni yo'qlab borish, uzoq muddatli navbatlar kutish, qamoqxonalarning ko'plab haqoratli qonunlaridan o'tish aynan mana shu davrada ayollarda moslashish davri qiyin kechadi. Ayollarning ko'pchiligi bu davrda ozodlikdan mahrum bo'lgan insonini kutishni va g'amxurlik qilishni tanlasa, ba'zi ayollar ruhiy tushkunlikka va zo'riqishga duch keladi, chunki endi faqatgina moddiy qiyinchilikka emas, balki atrofdagilarning ham bosimiga chidash qiyin bo'ladi. Shu sababli ba'zi ayollar nikohni tugatishadi.

Tadqiqot doirasida qamoqxonadagi inson va uning qarindoshlari hayotini o'rgangan Yelena Omilchenko siyosiy mahbuslarga ham to'xtalgan va siyosiy mahbuslarni qamoqdagi hayoti va uning oila a'zolarining hayoti biroz yengil kechishi aniqlagan. Siyosiy mahbuslarning oilasida moddiy qiyinchiliklar unchalik katta bo'lmaydi. Sababi siyosiy mahbusni qo'llab quvvatlovchi insonlar xarajatlar uchun jamg'armalar tashkil qilishadi. Tashkil qilingan jamg'armalardan mahbus uchun advokat tayinlash, mahbus uchun oziq-ovqat xarajatlari shuningdek, oila a'zolarining ham moddiy ehtiyojlari qondiriladi. Siyosiy mahbuslarning qo'llab-quvvatlovchi insonlar uning oila a'zolarini yolg'iz qoldirmasligi mahbusning oila a'zolariga psixologik qo'llab quvvatlash bo'lib xizmat qiladi. Natijada siyosiy mahbuslarning oilalari oddiy mahbuslarga nisbatan oila sifatida saqlab qolinadi va ruhiy tushkunlikni kamroq his qilishadi.

Yaqin insonini panjara ortiga tushishi natijasida yaqinlari va mahbuslarning ayollarida kechadigan ruhiy jarayonlar haqida “Sizning imkoniyatingiz” loyihasi psixologi Galina Mitina kuzatishlari va oʻrganishlari natijasida quyidagi xulosalarni keltirib oʻtadi va bu vaziatda qanday yoʻl tutish borasida ayollarga psixologik tavsiyalar beradi.

Yaqinlari jazoni ijro etish muassasasida boʻlgan ayollar yaqin insonini yoʻqotish, qaygʻu, gʻazab, umidsizlik, aybdorlik yoki uyatni boshdan kechirishadi. Eri yoʻq boʻlganda, koʻp masʼuliyat va tashvishlar ayolga tushadi. Koʻpincha bunday vaziyatda odam haqiqatdan uyaladi va "U uzoq xizmat safarida" yoki "U bir muddat ota-onasinikiga koʻchib oʻtdi" kabi bahonalarni aytishga baʼzan majbur boʻlishadi. Chalkashlik va ogʻriqli his-tuygʻularga berilish, shoshilish va odamlarga erining yoʻqligini qanday tushuntirish haqida oʻylashni tavsiya qiladi. Kimga haqiqatni aytish kerak va kim aytish shart emasligini tahlil qilish, oʻzgarishlarni qabul qilish, his-tuygʻularini bostirishning hojati yoʻqligi, his-tuygʻularni qiyin voqealarning tabiiy natijasi sifatida qabul qilish juda muhimligini taʼkidlaydi. "Vaziyatda yashash" muhimdir, yaʼni – kimdir bilan baham koʻrish, yigʻlash, qaygʻurish kabilar. Qanchalik koʻp his-tuygʻularga yashirmaslikka harakat qilinsa, shunchalik bu vaziatdan tez chiqib keta olish mumkin boʻladi. Ayol kishi endi barcha bolalarga gʻamxoʻrlik qilishi, hisob-kitoblarni toʻlashi va erining yordamisiz kundalik muammolarni hal qilishi kerak. Bayramlarda oilada bir kishi kam boʻladi. Quvonchli umumiy xotiralardan voz kechishning hojati yoʻq, lekin bir xil oʻtmishda yashash foydali emas. Boʻlib oʻtgan vaziyatni oʻzgartirib boʻlmaydi. Turmush oʻrtogʻining qamoqqa olinishi haqida bolaga gapirish juda qiyin. Bolalar ogʻriqli his-tuygʻularni boshdan kechirishadi: qoʻrquv, chalkashlik, gʻazab, qaygʻu yoki yolgʻizlik. Suhbatlashayotganda bolalarning yoshini hisobga olish ham muhim. Ular otasi bilan telefonda gaplasha olishlarini va tashriflar paytida ota-onalar bilan uchrashishlarini mumkinligini tushuntirish kerak boʻladi. Bolaning boshqa bolalar yoki kattalarning savollariga qanday javob berishi kerakligini muhokama qilinadi. Nima deyish haqida birgalikda qaror qabul qilish: "Dadam qamoqda" yoki "Dadam bir muddat uzoqda" sifatida qabul qilish lozim.

Har bir oilada qiyin paytlar boʻladi. Qamoqqa olingan odamning yaqinlari uchun uning hibsga olinishi har doim qaygʻuli holdir. Koʻpchilik buni tuzatib boʻlmaydigan fojia sifatida qabul qiladi. Bunday reaksiya juda tushunarli, ammo baribir uni tezda yengib, oʻzini tortib olish kerak. Bu zarur, chunki shok holatida boʻlgan odamlar haqiqiy voqealarni yetarlicha va ehtiyotkorlik bilan baholay olmaydilar, toʻgʻri qarorlar qabul qila olmaydilar hamda ushbu qarorlarni samarali amalga oshira olmaydilar.

Koʻplab tadqiqotlar mahbusning qarindoshlari bilan suhbatlarni oʻz ichiga oladi – qamoqxona devorlari oldida uchrashuvlar uchun navbatda turgan ayollarning hayotini aniq koʻrsatadigan hikoyalardan iborat.

Jamiyatda qamoqxona mavzusini, mahbuslarni va ularning yaqinlarini qoralash mavjud. Biroq yaqinlari qamoqda oʻtirgan ayollar ham xuddi qarindoshlari kabi mahkum. Mazkur hikoyalardan baʼzilarini keltirib oʻtamiz:

E.Sindarova: turmush oʻrtogʻi 3 yildan buyon jazoni oʻtash muassasasida. Uning fikriga koʻra, erining qamalishidan kiyingi hayoti goʻyoki jamiyatda oʻz oʻrni yoʻq boʻlib qolgandek his qilganini taʼkidlaydi. Goʻyoki meni hamma unutib yuborgandek his qilaman.

Olya: Erim 2,5 yildan beri qamoqda. “Hozir erim uchun juda qiyin, u ikki yarim yildan beri yopiq xonada qamalgan. U hibsga olinganida, men bir yarim oy zo'rg'a ovqatlandim, zo'rg'a uxladim. Kechasi bilan ibodat qildim. Menda erimga nisbatan shunday muhabbat bor! Men birinchi oylarda tashqi dunyoni va odamlarni sezmadim. Yillar o'tib ko'nika boshladim, ammo hamon ichimdagi g'azabimni so'ndira olmadim, deb hikoya qiladi.

AQSH Sog'liqni saqlash va fuqarolarga xizmat departamenti ma'lumotlariga ko'ra turmush o'rtog'idan jazoni o'tayotgan ayollar har doim mahbus erining oldiga borish imkoni yaratilgan taqdirda ham er-xotinlarning his-tutg'ularini saqlab qolish qiyin, chunki hissiyotlar so'na boshlaydi. Nikoh va oila bo'yicha maslahatchi Jenifer fikriga ko'ra, baxt ham uzoq kuzatuvlardan so'ng eri jazoni o'tash muassasasidagi ayollarda turmushni saqlab qolish qiyin ekanligi, ajrashish ehtimoli ko'p ekanligini takidlaydi va oilalarni saqlab qolish uchun psixolog bilan ishlashni yo'lga qo'yishni tavsiya qiladi.

1998-yil yozilgan Prisoners Families: The “Forgotten Victims” Mahkumlar oilalari: “Unutilgan qurbonlar” nomli kitobida qamoqqa olingan erkaklarning oilalari va ayollari o'rganiladi. Shu bilan bir qatorda tadqiqot juda keng ko'lamli bo'lib asosiy maqsad jazoni o'tayotgan oilalarni saqlab qolish va ozodlikka chiqqan erkaklarning qanchalik darajada o'zgarganligini o'rganish bo'lgan. Tadqiqotda qamalgan erkaklar ikki guruhga bo'linib, o'rganilgan. Nikohda bo'lgan farzandi bor erkaklar va nikohda bo'lmagan, ammo qiz do'sti bor erkaklar. Tadqiqot natijalariga ko'ra oilalali nikohi bor va farzandi bor erkaklar qamoqda og'ir ruhiy kechinmalarga kamroq uchragani va 60-70 foiz hollarda qayta tarbiyalanganligi aniqlangan. Buning asosiy sababi ayollarining qo'llab-quvvatlashi, mehr muhabbati ekanligini takidlashgan. Oila ular uchun motiv vazifasini bajargan. Nikohi yo'q, ammo qiz do'sti bor erkaklarda esa qayta tarbiyalanish ko'rsatgichi past va juda ko'p hollarda aloqalarni tugaganligini ko'rsatadi. Xulosa sifatida tadqiqotda yuksak oilaviy qadriyatlar insonlarni, oilalarni va bolalarni yaxshi yashashi uchun poydevor ekanligini ta'kidlanadi. Tadqiqot natijasida qamalgan oilalarni qo'llab-quvvatlash dasturini rivojlantirish taklif qilinadi.

1990-yil AQSHda Vermont universitetining sotsiologiya kafedrasida dotsenti Laura Fishman o'zining “Women at the wall” A Study of prisoners’ Wives Doing Time on the Outside” nomli kitobida erkak jinoyatchilarning hibsga olinishi, sudlanishi, qamoqqa olinishi va ozod etilishi ularning oilalari, xususan rafiqalariga qanday ta'sir qilishi haqida birinchi etnografik tadqiqotini kitob holida chop ettirdi. Tadqiqot doirasida hibsga olingan erkaklarning ayollari qamrab olingan. Ayollarning Yoshi 19 dan 44 yosh chegarasida bo'lgan ayollar va 21 yoshdan 55 yosh chegarasidagi erkaklarni tashkil etgan. Qamrab olingan ayollar bilan suhbat va so'rovnomalar o'tkazilgan natijalar tahliliga ko'ra tadqiqotda qatnashgan ayollarning 1% ham ilmiy sohani qiziqarli deb qaramasligi ma'lum bo'lgan. 3% ayollar o'z ishidan mamnunligini takidlagan. 4-5% ayollar o'rta ma'lumotni tugatganligi, 15-16% ayollarda maktabni tugatganligi, biroq ma'lum ish joyiga ega emasligini qayd etishgan bo'lsa, 50%dan ortiq ayollar farzand ko'rish va uy yumushlaridan boshqa narsalar haqida o'ylamasliklarini takidlashgan. Lekin ko'pchilik ayollar martabali inson bo'lishni qachonlardir hohlaganligini ta'kidlashgan. Tadqiqotda ishtirok etgan erkaklarning ma'lumot darajasi ayollarnikidan bir pog'ana yuqori bo'lsa-da, ularda ham hech kim ilmiy

ish bilan shug`ullanmasligi ma`lum bo`lgan. Juftliklar shug`ullanadigan ishlar asosan uy bekalik, ofitsant, uy xizmatchisi, qorovul, kotib, kotiba, bugalter yordamchisi kabi barqaror bo`lmagan soxalar edi. Bu ishlar tadqiqot doirasidagi ayollar va erkaklarga na ta`minlanganlik darajasini, na maqom, na unvon, va na martaba bermasligini ko`rsatib berdi. Jinoyat qilishga sabablardan biri deb ma`lumot darajasining pastligi, doimiy va o`suvchi ish sohasiga ega emasligi, ilm olishga xohishning pastligi deb xulosa qilindi. Yana tadqiqot doirasida ayollarning erlari bilan munosabati qanday bo`lganligi o`rganildi. Suhbatlar 2 soatdan 10 soatgacha bo`lgan muddatda o`tkazilib, suhbat natijasiga ko`ra 55% ayollarda eri hibsga olinmasdan oldin deyarli 1 oydan 6 oygacha bo`lgan muddatda munosabatlari yomonlashganini aytishgan. Ba`zilari ichkilikka ruju qo`yishganini ta`kidlashgan bo`lsa, ba`zilari dorilarga, giyohvand moddalarga ruju qo`yganini ta`kidlashgan, yana bir qancha ayollar atrofdagi do`stlari yoki qiz do`stlari sabab munosabatlar yaxshi bo`lmaganligini suhbat jarayonida aytib o`tishgan. Demak, jinoyat sodir bo`lishga sabab bo`luvchi omillardan biri o`zidan va atrofdagilardan hissiy qoniqmaslik ekanligi tadqiqot jarayonida ma`lum bo`lgan.

1996-yilda Lori Girshak tomonidan yana bir tadqiqot o`tkazildi. Tadqiqotni “Soledad woman” (Wevesof presoners speakout Soledad) mahbuslarining ayollari: Mahbuslarning ayollari gapiradilar deb nomlangan kitobida chop ettirdi. Muallif feministik yondashgan holda Soledad qamoqxonasidagi mahbuslarning 25 tasini tadqiqotga kiritdi va ularning ayollari bilan suhbatlar o`tkazilib ayollarining erlari qamoqqa olinmasdan va olingandan keyingi hayoti va turmush tarziga qanday ta`sir qilgani o`rganib chiqildi. Tadqiqotda quyidagi yo`nalishlar o`rganildi: Er-xotin birga yashagan vaqti, irqi, yoshi va tajribasi. Hibsga olingan turmush o`rtog`i bo`lgan ayollardagi qiyinchiliklarga moslashish yoki moslasha olmaslik ularning ruhiy xolatidagi o`zgarishlarning kelib chiqishi aynan mana shu yuqoridagi yo`nalishlar orqali o`rganildi.

Mazkur tahlillarga ko`ra quyidagi xulosalarni keltirib o`tamiz:

Birinchida, erkaklarning hibsga olinishi uchun oilalarga va ayollarga kuchli ruhiy bosimni olib kelishi bilan bir qatorda bunday oilalar ko`payishi ortidan kambag'allikning ortishi ham tadqiqotlarda ma`lum bo`ldi.

Ikkinchida, ayollar oilada ham erkak, ham ayol vazifasini bajarishga to`g`ri kelishi, og`ir ishlarni bajarishi ortidan ruhiy yuklamalar sog`lig`iga jiddiy ta`sir qiladi.

Uchinchidan, turmush o`rtog`i jazo muddatini o`tayotgan ayollar jamiyatdan o`zini olib qochadi. Bu jarayonda eng katta har tamonlama zarbani oiladagi bolalar olishi ham dolzarb masaladir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Omelchenko E. tahriri ostida. Qamoqxona yaqinida: mahkumlar qarindoshlarining shaxsiyati va kundalik hayoti” monografiyasi “Qamoqxonadan oldin va keyin: ayollar hikoyalari” Atelyen, 2015
2. Fishman T. Laura. “Women at the wall” A Study of prisoners`Wives Doing Time on the Outside. 1990
3. Lori. B. Girshak. “Soledad woman” Wevesof presoners speakout. 1996

4. Prisoners` Families: The “Forgotten Victims”. 1998.

INTERNET MATERALLAR:

5. <https://ovdinfo.org/articles/2018/12/21/ty-bezhish-marafon-kak-zhit-kogda-tvoy-lyubimyy-chelovek-v-tyurme>

6. <https://novayagazeta.ru/articles/2020/09/09/87011-osuzhdennye-zhdat>

7. https://www.b17.ru/article/muzha_posadili_v_turmu_soveti_psihologa/

8. https://scholar.google.com/scholar?q=related:Q5KcHeFi6tYJ:scholar.google.com/&scioq=&hl=ru&as_sdt=0,5

